

КАМ ҚАВАТЛИ ТУРАР-ЖОЙ БИНОЛАРИНИНГ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ БЎЙИЧА ЖАХОН ТАЖРИБАСИНИ ЎРГАНИШ

УрДУ стажёр ўқитувчиси Нуриметов Шерзод Баходирович

УрДУ стажёр ўқитувчиси Қуромбаев Сухроб Йўлдош ўғли

Турар-жой биносида энергия, хоналарни керакли микро-иқлим билан таъминлаш, қишда иситиш, ёзда совутиш, иссиқ сув билан таъминлаш, уй хўжалиги талаблари мақсадида электр энергияси хоналарни сунъий ёритиш, электрлашган хўжалик асбобларидан фойдаланишдан иборат. Сарфланаётган энергия миқдори биноларни архитектуравий ечимига боғлиқ бўлганларини ажратиш. Биноларни керакли микро-иқлим билан таъминлаш бинорларнинг архитектуравий ечимига бевосита боғлиқ, уй лойиҳасини ихчамлиги, деразалар ўлчами ва уларнинг юзасини умумий бино фасадига нисбати, турар-жой биноларининг типлари, бино корпусининг эни ва ҳ.к. га боғлиқ. Бинони иситишга ва ёзда совутишга белгиловчи омил ҳисобланиб, бинонинг иссиқ сув билан таъминлаш бинонинг архитектуравий ечимига боғлиқ эмас, сарфланадиган иссиқ сув миқдори алоҳида квартираларнинг оила аъзолари сонига ва ҳар бир оила аъзоси учун мўлжалланган меъёрий иссиқ сув сарфига боғлиқ (ҳар бир яшовчи учун 50-70 литр 1 кунга). Майший хизматлар учун сарфланадиган электр энергияси қиймати ҳам биноларни архитектуравий ечимига боғлиқ эмас.

ҚМҚ бўйича турар-жой биноларини меъёрий иситиш бўйича сарфланадиган энергия Хоразм иқлимий шароити учун 90 Вт/м^2 ни ташкил этади. Уйнинг ҳар бир м^2 иситиладиган юзасига йил давоми сарфланадиган энергия $156.28 \text{ кВт соат/ м}^2$ йил. Мисол учун турар-жой биносини умумий хоналар сони 5 та бўлган ҳисобий иситиладиган юза 258.4 м^2 ташкил топади. Шу бинони йил давомида иситиш учун сарфланадиган иссиқлик энергияси 40.383 кВт соат ни ташкил этади. Шу бинода яшовчи хонадонларни электр энергиясига бўлган ихтиёжи $1080 \cdot 12$ бу ерда 1080 кВт соат бир хонадон учун сарфланадиган электр энергияси 12960 кВт соат . $40383/12960=3.2$, бинони фақат қиш фаслида иситишга сарфланадиган иссиқлик энергияси бинони йил давомида таъминлайдиган электр

энергиясига нисбатан 3 баравардан зиёд. Ўтқазилган реал тажрибаларга асосланиб бинони иситиш учун сарфланадиган ҳақиқий энергия ҳисобий катталиқдан 30% кўп бўлиб, иссиқлик энергияси сарфини электр энергияси сарфига нисбати 4:1 ни ташкил қилади. Кўриниб турибтики электр энергиясини сарфи бинонинг архитектуравий ечимига боғлиқ эмас. Бинони энергиясамарадорлигини оширишда асосий эътиборни уни қиш мавсумида иситишга ва ёз жазирамасида совутишга сарфланадиган энергияги архитектуравий-конструктив усуллар ёрдамида камайтиришга асосий эътиборни қаратиш керак бўлади. Иссиқлик йўқоладиган бинонинг фасад қисми юзасини камайтириш мақсадида ихчам лойиҳавий ечимларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

Амалиётда бинонинг ихчамлик “И” белгиси $“И” = S/V$ бу ерда S-бинонинг иссиқлик йўқоладиган ташқи юзаси (ташқи деворлари ва том), V-бинонинг иситиладиган ҳажми. Кўп қаватли турар-жой биноларида умумий квартиралар юзасини хона баландлиги кўпайтмасига иситиш юзаси ҳисобланади.

Бинонинг энергиятежамкорлигини ошириш мақсадида ташқи тўсувчи конструкцияларга қўшимча иссиқлик ҳимоя қатламлари ўрнатилиши мумкин бўлади. Деразалардан ёқоладиган иссиқликни камайтириш мақсадида энергиятежамкор дераза конструкциялари қўлланилади. Ўзбекистон республикасига хос бўлган қуруқ иссиқ иқлим шароитида биноларни ёзда қизиб кетишини олдини олиш архитектуравий чора тадбирлари кондиционерга сарфланадиган электр энергиясини тежалишига олиб келади. Хозирги шароитда ўтган асрнинг 70-80 йилларида қурилган йирик панел конструкцияли турар-жой биноларини иситиш учун сарфланадиган солиштрма энергия сарфи маълумотларга кўра 160-170 кВт соат/ м² йил ни ташкил қилмоқда, ортиқча энергия сарфи бинони иситилмайдиган хоналари ташқи муҳитдан ишончли ажратилмаганлиги сабабли келиб чиқади.

Бу биноларни қайта реконструкция қилиш жараёнида уларни лойиҳавий герметик мустаҳкамлигини таъминлашга катта эътибор қаратилиши зарур. Етук Европа мамлакатларида (Германия, Франция, Норвегия) энергияни тежаш мақсадида кескин чора тадбирларни қўллаш назарда тутилган. Қабул қилинган

стандарт бўйича бинонинг иситиш учун сарфланадиган энергия 15кВ соат/ м² бўлса бу турдаги бинолар энергияпассив бинолар тури ҳисобланади. Жумладан иситиш учун сарфланадиган солиштирма энергия 40-50 кВ соат/ м² йил дан ошмаслигини таъминлаш зарурлиги меъёрий ҳужжатларда келтирилади. Йирик панелли бинолар мисолида энергия тежамкорлик чора тадбирлари бинони ташқи кўринишига эстетик жихатдан замонавий шаҳарсозлик талабларига мос равишда ўзгартириб, шаҳар бинолар туркумида алоҳида қиёфа ташкил қилиши билан ҳам ажралиб туради. Биноларни энергия самарадорлигини ошириш бўйича қилинган ишларга эътибор қаратиладиган бўлса бу йўналишни нақадар долзарб ва истиқболли йўналиш эканлигини гувоҳи бўламиз.

Арманистонни оладиган бўлсак у ерда энергия тежаш лойиҳалари бўйича кенг муҳокамалар олиб борилмоқда, аммо улар ҳали амалга оширилмаган. Арманистонда 19 000 га яқин турар-жой бинолари Совет Иттифоқи даврида бундан 35-60 йил олдин ҳеч қандай энергия тежовчи технологияларни ҳисобга олмаган ҳолда қурилган. яшаш шароитлари Бир квадрат метрга кўра энергия истемоли ривожланган мамлакатларга қараганда тахминан 3-6 баравар юқори ва йилига 320 дан 690 кВт / м² гача ўзгариб туради . Сўнгги йилларда ҳукумат янги ва мавжуд бинолар учун барқарор ривожланиш концепцияси тамойилларини мослаштириш ва бирлаштиришга кўпроқ эътибор қаратмоқда.

Кўриниб турибдики республикамизда мавжуд биноларда сарфланадиган энергия европа стандартлари бўйича пассив ҳисобланадиган биноларга нисбатан энергия сарфи 10 баровар кўп, бу ҳолат кам қаватли турар-жой биноларида энергияни тежаш патенциали катталигини кўрасатади. Бунда мисол қилиб Европанинг Гамбург шаҳридаги, денгиз порти яқинидаги Хафенсити (Hafencity) турар-жой биноси бўлиб, у 7 қаватли, 45 хонадонли, унда тепа қаватлари яшаш учун хонадонлар бўлиб, пастки 2 қаватида автомабил турар-жойлари мавжуд. Қават баландлиги полдан потолокгача 2,5 метр. Яшаш хоналарининг яна бир афзаллиги ориентация бўйича ойналари жанубга қараганлигидадир. Гамбургда иситиш даври ноябрь бошидан март ойининг охиригача давом этади. бинонинг иситиш давридаги , биноларни иситиш ва вентеляция учун энергия сарфи 15 кВ

соат/ м² йил ни ташкил қилади. Бино СО₂ ишлаб чиқариш фоизи жуда кам бўлиб, у атроф-муҳитга кам таъсир кўрсатади. Ташқи деворлар икки слойли бўлиб, 0.3 м пенополистрол изоляция конструкциясидан ташкил топган.

Деразалар икки қаватли бўлиб, ойналар орасида инерт газ билан тўлдирилган. Ташқи совуқдан тўсувчи ва ички иссиқликни ушлаб турувчи ташқи қатлам шунчалик яхши ишланганки, бу ойналар тагида иситувчи мосламаларни қоймасликни ҳам таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. ҚМҚ 2.01.18-2000* Бинолар ва иншоотларни иситиш, шамоллатиш ва кондициялаштириш учун энергия сарфи меъёрлари. [1]
2. ШНК 2.08.01-05 “Турар жой бинолари” Тошкент 2006
3. Х.М.Убайдуллаев, М.М.Иногорова “Турар жой ва жамоат бинолари лойihalашнинг типологик асослари”. Тошкент. 2009й